

Артур ЛИСИЙ

*здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю
готельно-ресторанна справа
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

Науковий керівник:

*Людмила МАЛЮТА
доктор економічних наук, професор
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Воєнна економіка радикально трансформувала умови функціонування ресторанного бізнесу в Україні, змінивши як попит, так і логіку пропозиції. Галузь HoReCa, що традиційно була чутливою до криз, після 2022 року зіткнулася з багатовимірними шоками – демографічними, логістичними, безпековими та енергетичними. Однак, попри асиметрію втрат і значне скорочення ринку, виявилися стратегії, що дозволяють окремим закладам не лише зберегти діяльність, а й нарощувати конкурентні переваги за рахунок гнучкої адаптації, цифровізації та зміни бізнес-моделі.

За даними галузевих досліджень, у середині 2022 року приблизно 23% підприємств ресторанного сектору повністю припинили роботу, а ще 54% – функціонували з обмеженнями, переважно у скороченому форматі або з переходом на доставку [1]. У 2023 році кількість закладів громадського харчування зменшилася з близько 36,5 тис. до 32 тис., що свідчить про структурне «очищення» ринку та консервування слабких бізнес-моделей [2]. У 2024 році падіння споживчого потоку продовжилося, і відвідуваність закладів скоротилася ще на 7% у порівнянні з 2023 роком [3]. Ці дані демонструють, що галузь увійшла не просто у фазу скорочення, а в режим вимушеної трансформації, у якому виживання безпосередньо залежить від здатності підприємства змінювати операційні процеси, структуру меню, канали збуту та комунікацію з клієнтом.

Трансформація стратегій ресторанного бізнесу набуває різних форм. Частина закладів обирає релокацію у західні області, де попит частково підтримується за рахунок внутрішньо переміщених осіб; інші переорієнтовуються на B2B-сегмент (кейтеринг для військових частин, гуманітарних місій, логістичних хабів); третя група нарощує цифрову присутність – інтеграцію з доставковими платформами, впровадження мобільних застосунків, систем лояльності, моделі «dark kitchen». Спільним є те, що конкурентоспроможність дедалі менше залежить від розташування і дедалі більше – від швидкості адаптації та доступу до даних.

Табл. 1 узагальнює ключові напрями трансформації конкурентних стратегій у воєнних умовах, що спираються не на короткострокову економію, а на перебудову бізнес-моделі.

Таблиця 1

Напрями підвищення конкурентоспроможності ресторанного бізнесу у воєнний період*

Напрямок трансформації	Зміст стратегічної адаптації	Очікуваний ефект
Цифровізація операцій	Впровадження онлайн-замовлень, CRM, аналітики попиту, автоматизації складу	Зменшення витрат, персоналізація пропозиції
Модульна бізнес-модель	Dark kitchen, ко-кухні, оренда виробничих потужностей без залу	Скорочення фіксованих витрат, гнучкість масштабування
Релокація і регіональна диференціація	Переїзд у безпечніші регіони або відкриття паралельних точок	Зниження ризику простою бізнесу
Партнерські та волонтерські моделі	Співпраця з військовими, волонтерськими фондами, МХП, Rozetka Market тощо	Створення гарантованого збуту
Енергетична автономізація	Генератори, акумуляторні станції, газові плити, меню-адаптація	Забезпечення безперервності сервісу
Реструктуризація меню	Меню з нижчою енергоємністю, локальні інгредієнти, шеф-меню як бренд	Оптимізація собівартості, зниження залежності від імпорту

* Побудовано на основі [1–2].

Аналітична оцінка свідчить, що саме заклади, які обрали цифрові та мережеві моделі, демонструють кращі показники виживання, оскільки мінімізують залежність від фізичної присутності споживача та локальних ризиків. Подальший розвиток ринку визначатиметься не стільки поверненням довоєнних форматів, скільки інтеграцією ресторанного бізнесу в логіку воєнної економіки: гнучкість виробництва, франшизні мережі «кухня-без-залу», мультиплатформна присутність, партнерство з логістичними сервісами, освоєння сегментів харчування для військових і гуманітарного сектору.

Таким чином, конкурентоспроможність у сучасних умовах перестає бути функцією ціни чи інтер'єру – вона перетворюється на функцію адаптивної здатності. Підприємства, що здатні поєднати цифрові технології, оперативну гнучкість та нові моделі взаємодії зі споживачем, формують ядро майбутньої структури галузі. Воєнна економіка не лише зменшує ринок – вона пришвидшує його еволюцію, відсікаючи бізнеси з низькою інноваційністю та залишаючи тих, хто перетворює обмеження на ресурс зростання.

Література:

1. The Hospitality Market in Ukraine: War challenges and restoration possibilities. ResearchGate, 2023. URL: <https://www.researchgate.net/publication/369006775>.

2. How has the Ukrainian Restaurant mArket Changed in 2023? VisitUkraine.today, 2024. URL: <https://visitukraine.today/blog/2869>.

3. How the Restaurant Market of Ukraine has Changed in the Third Year of the war. VisitUkraine.today, 2024. URL: <https://visitukraine.today/blog/5500>.